

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

CHI SIAMO¹

La nostra missione è quella di aiutare i nostri Stati membri a migliorare le proprie politiche e prassi di educazione inclusiva per tutti gli studenti. Tutto il nostro lavoro è in linea con esse e sostiene direttamente le iniziative politiche internazionali e dell'Unione europea in materia di educazione, equità, pari opportunità e diritti per tutti gli studenti.

Siamo un'organizzazione indipendente che funge da piattaforma per la collaborazione dei nostri 31 Stati membri². Lavoriamo per garantire sistemi educativi più inclusivi, essendo l'unico organismo europeo mantenuto dai propri Stati membri per questa specifica missione. Istituita nel 1996, l'Agenzia è cofinanziata dai ministeri dell'istruzione dei nostri Stati membri e dalla Commissione Europea, e sostenuta dal Parlamento Europeo.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Educazione Inclusiva

² Austria, Belgio (comunità di lingua fiamminga e francese), Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Galles, Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia), Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

AREE DI INTERESSE

INFORMAZIONI BASATE SU UN APPROCCIO SCIENTIFICO

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006), nonché le varie direttive e comunicazioni UE hanno chiarito che i paesi non devono più discutere sulla definizione di *cosa* sia l'educazione inclusiva o sul *perché* debba essere erogata. Al momento si avverte la necessità di una guida su *come* attuare sistemi educativi inclusivi a livello di docente, classe, scuola, regione, comune e politica nazionale. L'Agenzia fornisce ai paesi **informazioni basate su un approccio scientifico** e raccomandazioni su come attuare politiche chiave nella pratica.

Il nostro interesse principale è l'educazione inclusiva nella sua interpretazione più ampia – intesa nel senso di considerare e affrontare le differenze e le diversità dello studente in tutti i contesti educativi come **un imperativo di qualità e nei confronti dei diritti umani**.

UN APPROCCIO MULTI-STAKEHOLDER

Attraverso la nostra rete di paesi e la partecipazione di esperti ai progetti, coniughiamo le prospettive di **politica, prassi e ricerca**. Questa combinazione unica rende possibile individuare i collegamenti tra queste tre prospettive e quindi sviluppare raccomandazioni complete per quanto riguarda la politica e la prassi, che prendano in considerazione tutte le prospettive.

UNA VOCE COLLETTIVA

Attraverso la cooperazione con i nostri Stati membri, l'Agencia assicura che **la conoscenza e le risorse tra i singoli paesi** si concentrino su **argomenti coerenti e convenuti**. Questi hanno un peso tale da essere avvertito come una voce collettiva su questioni chiave a livello europeo e internazionale.

I 31 Stati membri hanno ora una posizione comune sui sistemi educativi inclusivi che definisce la nostra visione. Questo importante risultato evidenzia come paesi con approcci all'inclusione molto diversi condividano tutti una visione comune di educazione inclusiva di qualità, rivolta a tutti gli studenti.

Tra tutti gli Stati membri dell'Agencia, la **visione ultima** per i sistemi educativi inclusivi è quella di garantire che tutti gli studenti di ogni età possano disporre di significative opportunità educative di elevata qualità nella loro comunità locale, insieme ai loro amici e coetanei.

UNA PIATTAFORMA PER L'APPRENDIMENTO TRA PARI

L'Agencia presenta una piattaforma per **l'apprendimento tra pari** per gli Stati membri, oltre che per i loro rappresentanti nazionali ed esperti. Il coinvolgimento nelle attività dell'Agencia – come le visite nei paesi dei progetti – promuove l'apprendimento da pari a pari. Ne beneficiano sia i partecipanti provenienti dai paesi ospitanti sia quelli che visitano i paesi, poiché l'apprendimento da pari a pari facilita **l'autovalutazione e lo scambio di esperienze**. Quanto detto va a supporto dello sviluppo e dell'attuazione di politiche a lungo termine tra i partecipanti ai progetti.

LA NOSTRA AZIONE

Il nostro lavoro si concentra essenzialmente sul miglioramento del successo di tutti gli studenti a tutti i livelli dell'apprendimento inclusivo per tutto l'arco della vita. Questo deve essere fatto in un modo significativo che incrementi le loro opportunità di vita e di partecipazione attiva nella società.

Al fine di promuovere tale obiettivo, svolgiamo una serie di attività:

PROGETTI

Raccogliamo dati, analizziamo informazioni e forniamo agli Stati membri raccomandazioni e linee guida su politiche e prassi, condividendo nel contempo l'informazione sui temi prioritari tramite il lavoro svolto nell'ambito dei progetti.

Tutti i progetti tematici si concentrano su temi di interesse comune per i decisori politici in materia di bisogni speciali ed educazione inclusiva. Nel corso degli anni, abbiamo trattato una vasta gamma di argomenti, tra cui l'intervento nella prima infanzia, l'istruzione dei docenti, le politiche di finanziamento, la valutazione, l'istruzione e formazione professionale, TIC e l'accessibilità delle informazioni, e aumentando il successo di tutti gli studenti.

I progetti futuri si concentreranno sulle politiche di educazione inclusiva per la prevenzione dell'insuccesso scolastico, sulla politica di sostegno ai dirigenti scolastici nell'attuazione dell'educazione inclusiva, preparando gli insegnanti a includere in modo efficace tutti gli studenti ed esaminando gli effetti dell'educazione inclusiva, sostenendo l'inclusione sociale a lungo termine.

RASSEGNE DELLE POLITICHE NAZIONALI

Il nostro lavoro di Rassegna e analisi delle politiche nazionali (CPRA) è una nuova forma di informazione individualizzata sui paesi. Esso fornisce ai paesi una riflessione sui loro quadri strategici attuali in materia di educazione inclusiva. Inoltre, offre a ciascun paese raccomandazioni specifiche per quanto riguarda le priorità da affrontare.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA ESTERNA

Lavoriamo con i singoli paesi all'interno di accordi bilaterali per controllare dall'esterno i loro sistemi educativi inclusivi. L'audit esamina le attuali priorità rispetto ad una serie di standard identificati dal paese in questione. L'approccio dell'audit esterno contribuisce a caratterizzare l'autovalutazione a diversi livelli del sistema e a identificare aree per future attività di sviluppo all'interno del sistema del paese.

Forniamo inoltre consulenza alle organizzazioni internazionali che si occupano di questioni di politica di educazione inclusiva, su cui condividiamo un interesse.

DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

I risultati e le conclusioni della nostra attività sono ampiamente diffusi all'interno della rete europea di Stati membri e oltre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web dell'Agenzia dove è possibile scaricare gratuitamente i risultati dei progetti, quali relazioni, rassegne bibliografiche, opuscoli informativi e policy brief. I principali risultati dei progetti sono disponibili in tutte le 25 lingue ufficiali dell'Agenzia.

Il nostro sito web contiene una pletera di informazioni su ogni Stato membro. Questa include panoramiche nazionali dei sistemi giuridici dei paesi, finanziamento, bisogni educativi speciali, formazione dei docenti, dati, indicatori di qualità e notizie sul paese.

CONFERENZE, SEMINARI ED EVENTI POLITICI

Organizziamo e partecipiamo a conferenze, seminari, tavole rotonde, sessioni tematiche e altri eventi. Questi costituiscono un'occasione per i vari

stakeholder interessati di portare avanti campagne di sensibilizzazione, apprendere reciprocamente, condividere informazioni sulle aree prioritarie e favorire un lavoro in rete dei partecipanti.

COOPERAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Un aspetto importante del nostro lavoro è la cooperazione con istituzioni europee e organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO e i suoi istituti (Ufficio internazionale per l'educazione, Istituto per le tecnologie dell'informazione nell'educazione), l'OCSE, Eurostat, Eurydice, Cedefop e la Banca Mondiale.

Numerose organizzazioni, guidate dalla comunanza di valori, lavorano per il raggiungimento di obiettivi comuni. Cooperiamo con varie organizzazioni in progetti il cui scopo sia evitare sovrapposizioni e rendere le società più inclusive.

CONTATTI

Per un dialogo sull'educazione inclusiva nel vostro paese, è possibile contattare i rappresentanti nazionali dell'Agenzia presso il vostro paese. I contatti si trovano nella sezione "Informazioni nazionali" ("Country information") del sito web dell'Agenzia:

www.european-agency.org/country-information

Per qualunque domanda sull'Agenzia e sul suo lavoro, è possibile contattare:

la Segreteria:

secretariat@european-agency.org

oppure l'Ufficio di Bruxelles:

brussels.office@european-agency.org